

ТРАНСПОРТ ВОСИТАСINI ОЛИБ ҚОЧИШНИНГ ТУШУНЧАСИ

И.И.Анарбоев

*ИИВ Академияси Тезкор-қидирув фаолияти кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032360>

Автомобиль ҳозирги кунда алоқани амалга ошириш ҳамда юк ва одам ташишнинг самарали воситаси ҳисобланади. Бу билан автотранспорт аҳолининг турмуш даражаси ва фаровонлигини оширишга хизмат қилади. Дунёда биринчи оlib қочилган машина “Peugeot” машинаси эканлиги ҳаммага маълум ҳақиқатдир. Бироқ, биринчи автомобилни ўғирлаш ҳолатларининг бир нечта тусмоллари мавжуд бўлиб, улар бир-бирига зид бўлган. Асосий тусмолга кўра, “Peugeot” эгаси Жулиан Бероннинг шахсий механиги томонидан ўғирланган бўлиши мумкин деган тусмол илгари сурилган. Оlib борилган тезкор-қидирув ишлари давомида машина тезда топилган, чунки ўша пайтда бутун Париж автопарки энг кўпи билан ўнта машинадан иборат бўлган.

Ҳозирги кунда автотранспорт воситалари кўпайиши билан уларнинг ҳамда уларга тегишли бўлган қисмларининг ўғирланиши ва оlib қочилиши борган сари кенг тарқалмоқда.

Ўзбекистон Республикасида транспорт ҳаракатининг ҳуқуқий ва ташкилий асослари, ҳаракат тартиби ва хавфсизлиги Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги “Автомобиль транспорти тўғрисида”ги, 1999 йил 15 апрелдаги “Темир йўл транспорти тўғрисида”ги 2013 йил 10 апрелдаги “Йўл ҳаракати хавфсизлиги тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунлари, Ҳаво кодекси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 24 декабрдаги 370-сонли қарори билан тасдиқланган “Йўл ҳаракати қоидалари” ва бошқа норматив ҳужжатлари билан тартибга солинади.

Қонунда транспорт воситасини оlib қочиш (ЖКнинг XVIII боби, 267-моддаси) жинояти транспорт ҳаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятлар туркумига киради. Транспорт воситасини оlib қочишда субъект ҳаракатларининг ўзбошимчалиги, қонунга хилофлигини назарда тутлади.

Бунда айбдор шахс ўзига тегишли бўлмаган транспорт воситасини ўзлаштириш мақсадисиз уни турган жойидан бошқа жойга оlib қочишидир. Агар транспорт воситасини эгаллаб олишдан кўзланган мақсад уни ўғирлаш бўлса, айбдор шахснинг ҳаракатлари ЖКнинг 267-моддасининг тегишли қисмларига кўра квалификация қилинади

(модданинг 2-қисми 2-банди транспорт воситасини талон-тороғ қилиш мақсадида ўғрилиқ ёки талончилик йўли билан содир этилган бўлса). Бундай ҳолатларда қилмишни ЖКнинг 169-моддаси мажмуи бўйича квалификация қилиш талаб этилмайди.

Транспорт воситаларини олиб қочиш оғир ва ўта оғир турдаги жиноятларга киради. Жиноятнинг объекти йўл ҳаракати соҳасидаги механик транспорт воситалари ҳаракатининг хавфсизлиги, шунингдек, ўзгалар мулки ҳисобланади. Жиноий тажовузнинг предмети эса ЖК 264-моддасида кўзда тутилган транспорт воситалари (ҳаво, денгиз ёки дарё кемалар) дан ташқари барча транспорт воситалари ҳисобланади¹.

Аввало, транспорт воситасини тушунчасига ойдинлик киритиш лозим деб ҳисоблаймиз. Транспорт воситалари тушунчаси Ўзбекистон Республикасининг “Автомобиль транспорти тўғрисида”ги қонунида (3-моддаси) ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда берилган. Унга кўра:

✓ автомобиль транспорти – таркибига юридик ва жисмоний шахслар кирувчи, иқтисодиёт ва аҳолининг йўловчилар, багаж ва юкларни, шу жумладан почтани автомобилда ташишга бўлган эҳтиёжларини таъминловчи ишлаб чиқариш-технология мажмуи;

✓ автотранспорт воситалари – йўловчилар, багаж, юклар ташишга ҳамда махсус ишларни бажаришга мўлжалланган автомобиллар, шатакчи автомобиллар, тиркама ва ярим тиркамалар;

✓ транспорт воситалари деганда, енгил ва юк автомашиналарнинг барча тури, автобуслар, махсус машиналар, тракторлар, троллейбуслар, трамвайлар, двигателининг иш ҳажми 50 см³. дан кам бўлмаган мотоцикл ва мотороллерлар, йўл қурилиши, қишлоқ хўжалиги учун мўлжалланган ўзиюрар машиналар экскаваторлар, грейдерлар, автокранлар, скреперлар, автоюклагичлар ва бошқалар тушунилади².

Транспорт воситасини ўзбошимчалик билан олиб қочишда ҳуқуқбузар шахс йўл ҳаракати соҳасидаги механик транспорт воситалари ҳаракатининг хавфсизлигига тажовуз қилади. Айти вақтда мулкчилик ҳуқуқи бузилади. Агар олиб қочиш вақтида айбдор шахснинг қасди, шунингдек, транспорт воситасидан бошқа мақсадларда (ўғирлаш, талончилик, босқинчилик ва бошқалар)да фойдаланишга қаратилган бўлса, айбдор шахснинг

¹ Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар: Махсус қисм. – Т., 2021.
<https://lex.uz/acts/22964> (15.04.2024 йил фойдаланилди).

ҳаракатлари ЖКнинг 267-моддасининг тегишли қисмларига кўра квалификация қилинади³.

Таъкидлаш лозимки, транспорт воситасини олиб қочиш асосан якка фойдаланувчиларнинг транспорт воситаларига нисбатан содир этилади, чунки улар давлат ва жамоатга қарашли ҳамда одатда қўриқланадиган автокорхоналар (автобус ва таксомотор парклари, автобазалар, гаражлар)да сақланадиган давлат ва жамоат транспортига қараганда камроқ ҳимоялангандир.

Ушбу жиноятларнинг ижтимоий хавфи транспорт воситасини олиб қочишда кўпинча оғирлаштирувчи (ўғрилик, талончилик, босқинчилик, ғайриқонуний ташиш, босиб кетиш ва бошқа)ларни содир этиш учун тайёргарлик босқичи бўлиши билан жиноят хавфи ортади. Жиноятчилар транспорт воситасига эга бўлгач янада ҳаракатчан бўлиб, уларни излаб топиш анча қийинлашади. Транспорт воситаларини олиб қочишнинг алоҳида ижтимоий хавфи кўпинча оғир оқибатларга олиб келадиган йўл-транспорт ҳодисаларининг содир этилиши хавфи борлиги билан боғлиқ. Транспорт воситаларини олиб қочувчилар транспорт воситасини бошқариш учун зарур кўникмаларга эга бўлмагани ҳолда, кўзғалган ҳолатда, жумладан мастлик туфайли, кўп ҳолларда атрофдагиларга катта хавф туғдиради.

Транспорт воситасини олиб қочиш жинояти учун Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 267-моддасида жавобгарлик белгиланган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Транспорт воситаларини олиб қочиш ишлари бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 1996 йил 20 декабрь қарорига кўра: “Транспорт воситаларини ҳайдаб қочиш деганда, ўзига тегишли бўлмаган транспорт воситасини ўзлаштириш мақсадисиз уни турган жойидан бошқа жойга олиб қочиш тушунилиши керак”⁴. Жиноятнинг объекти йўл ҳаракати соҳасидаги механик транспорт воситалари ҳаракатининг хавфсизлиги, шунингдек, ўзгалар мулки ҳисобланади.

Транспорт воситасига нисбатан эгалик қилиш, фойдаланиш ва тасарруф этиш ваколатларига эга бўлмаган, ўн тўрт ёшга тўлган ақли расо шахс транспорт воситасини олиб қочиш жиноятининг субъекти бўлиши мумкин.

³ Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар: Махсус қисм. – Т., 2021.

⁴ <https://lex.uz/ru/docs/1442544?ONDATE=14.05.2022&ONDATE2=03.02.2006&action=compare> (15.04.2024 йил фойдаланилди).

Олиб қочиш транспорт воситаларини қонунга хилоф равишда, эгаларига билдирмай эгаллаб олиш ва бошқа жойга етказишдан иборат бўлади. Олиб қочиш субъект ҳаракатларининг ўзбошимчалиги, қонунга хилофлигини назарда тутди.

Олиб қочиш деганда, ўзига тегишли бўлмаган транспорт воситасини ўзлаштириш мақсадисиз уни турган жойидан бошқа жойга олиб қочишни тушуниш керак.

Қонунга хилофлик шахсни транспорт воситасидан фойдаланиш, унга эгалик қилиш ва тасарруф этишга оид ҳеч қандай ваколоти йўқлигидан далолат беради. Олиб қочишга транспорт воситасига қонунга хилоф равишда эга бўлиб олиш хос ҳисоблани, бунда ундан масъул бўлмаган субъектларнинг фойдаланиши имконияти туғилади.

Эгаллаб олиш ҳам яширин, ҳам очиқдан-очиқ бўлиши мумкин. Жиноятни квалификация қилишда эгаллаб олиш усули аҳамиятга эга эмас⁵.

Олиб қочиш тушунчаси нафақат транспортни эгаллаб олиш, балки уни жилдириш таърифи ҳамда энергетик манбаидан қатъий назар, уни бир жойдан иккинчи жойга кўчиришни ҳам қамраб олади.

Транспорт воситаларини олиб қочиш транспорт воситасининг жойи ўзгара бошлаган вақтдан, бундай ўзгартириш усулидан қатъий назар, тугалланган жиноят деб ҳисобланади. Бунда транспорт воситасини кўчириб улгурган масофа аҳамиятга эга бўлмайди.

Транспорт воситасини олиб қочишда ундан фойдаланиш имконияти бўла туриб, транспорт воситасини ташлаб кетиш ҳамда бошқа ҳолатлар уни талон-торож қилиш мақсади бўлмаганлигидан далолат бериши мумкин.

Ҳар бир алоҳида ҳолда олиб қочиш нима мақсадда амалга оширилганлигини аниқлашлари шарт.

Транспорт воситасини олиб қочиш такроран ёки хавfli рецидивист, бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб, зўрлик ишлатиб ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб ва транспорт воситасини талон-торож қилиш мақсадида ўғрилик ёки талончилик йўли билан содир этилган бўлса, ЖКнинг 267-моддаси 2-қисмида жиноий жавобгарлик назарда тутилган.

Агар транспорт воситасини олиб қочишда ўғирлаш ёки талончилик мақсади борлиги исботланса, айбдор шахснинг ҳаракатлари ЖКнинг

267-моддасининг 2-қисмига кўра квалификация қилинади. Бундай ҳолатларда қилмиш ЖКнинг 166, 169-моддалари мажмуи бўйича квалификация қилиш талаб этилмайди⁶.

Транспорт воситасини ўғирлаш мақсади мавжудлигидан қуйидаги ҳолатлар дарак бериши мумкин: транспорт воситасини ташқи кўринишини ўзгартириш (устидан бўяш, рақамини ўзгартириш, қайтадан кузов қилдириш ва бошқа ўзгартиришлар) фойдаланишга оид қалбаки хужжатлар тайёрлаш; транспорт воситасини сотиб юбориш; баъзи қисмларини сотиш; узоқ вақт фойдаланиш ва ҳоказолар.

Зўрлик ишлатиш деганда, жабрланувчига ҳар қандай оғирлик даражасидаги тан жароҳати етказилишини тушуниш лозим.

Жабрланувчига инсбатан зўрлик ишлатилган ҳолларда айбдор шахсининг ҳаракатлари инсон соғлиғига зарар етказилганлиги учун жавобгарликни назарда тутувчи жиноятлар бўйича қўшимча квалификация қилишга муҳтож эмас. Мазкур ҳаракатлар ушбу модданинг учинчи қисми билан қамраб олинади.

Зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш деганда, жабрланувчига ҳар қандай оғирлик даражасидаги тан жароҳати етказиш билан кўрқитиш тушунилади.

Транспорт воситасини олиб қочиш чоғида ўлдириш билан кўрқитиш жиноятлар мажмуи тариқасида ЖКнинг 112 ҳамда 267-моддалари бўйича квалификация қилиниши керак.

Транспорт воситасини олиб қочиш ўта хавфли рецидивист ва уюшган гуруҳ томонидан ҳамда транспорт воситасини талон-торож қилиш мақсадида босқинчилик йўли билан содир этилган бўлса, ЖКнинг 267-моддаси

3-қисмида жиноий жавобгарлик назарда тутилган.

Уюшган гуруҳ деганда, транспорт воситаларини олиб қочиш ёхуд бошқа жиноятларни содир этиш мақсадида икки ёки ундан ортиқ шахсларнинг барқарор бирлашмаси тушунилади.

Жумладан, жиноий фаолиятнинг олдиндан режалаштирилганлиги, жиноий мақсадни амалга ошириш учун зарур бўлган воситаларнинг тайёрланиши, иштрокчиларни танлаш, ёллаш ва улар ўртасида вазифаларнинг тақсимланиши, жиноятни яшириш чораларини таъминлаш, гуруҳда ўрнатилган интизомга ва ташкилотчининг

кўрсатмаларига бўйсуниб жиноий гуруҳнинг уюшганлигидан далолат беради.

Уюшган гуруҳ таркибида транспорт воситасини олиб қочишда қатнашган шахсларнинг ҳаракатлари, уларнинг ҳар бирининг ролидан қатъий назар, иштирокчилик деб топилади.

Шундай қилиб, ИИОлари томонидан транспорт воситасини олиб қочиш жиноятларини олдини олиш ва фош этишда транспорт воситасини олиб қочиш тушунчасини чуқур билиши зарур ҳисобланади. Бу жиноят оғир турдаги жиноят ҳисобланиб, транспорт воситасини олиб қочиш натижасида бошқа бир оғир ёки ўта оғир турдаги жиноятлар содир этилишига сабаб бўлиши мумкин. Шу сабабдан жиноятларнинг олдини олиш билан шуғулланувчи ҳар бир ИИОлари ходими ушбу жиноятнинг тушунчасини тўлиқ ўрганган ҳолда иш фаолиятини ташкил этмоғи лозим ҳамда жиноят содир этиши мумкин бўлган шахснинг ҳатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо беришда алоҳида билимга эга бўлиши шарт ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2023.
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. – Т., 2024. – Lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳ. – Т., 2021. – Lex.uz.
4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. – Т., 2024. – Lex.uz.
5. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодекси. – Т., 2024. – Lex.uz.
6. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. – Т., 2024. – Lex.uz.
7. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 11 сентябрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги (янги таҳрири) қонуни.
8. Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги 2016 йил 16 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2016. – № 38. – 438-м.
9. Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 2014 йил 14 май қонуни. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2014. – №20 (624). – 221-м.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш

соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-6196-сон Фармони.

11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сон Фармони.

12. Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг 1996 йил 20 декабрдаги “Транспорт воситаларини олиб қочиш ишлари бўйича суд амалиёти ҳақида” ги 37-сон Қарори

13. <https://akadmvd.uz/ru> (Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси)

14. <https://lex.uz/ru/> (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси)

15. <https://www.tsul.uz/uz> (Тошкент Давлат Юридик Университети)

16. <https://tuit.uz/ru> (Тошкент Ахборот технологиялари Университети)

